

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	1 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

Política de Investigación

Versión Final Compilada y Revisada por
Dr. Miguel Dongil y Sánchez, PhD.

 <https://orcid.org/0000-0002-2899-9317>

Director de Investigaciones, para su aprobación por
el Consejo Directivo (Académico) de la UCADE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10473503>

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	2 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

ÍNDICE

Presentación-----	3-4
1. Objetivos de la Política de Investigación-----	5
2. Alcance de la Política de Investigación-----	6
3. Marco Legal Aplicable-----	7-9
4. Fundamentos y Base Conceptual-----	10-12
5. Gestión de Proyectos y establecimiento de líneas de investigación-----	13-14
6. Normas de Participación en los Proyectos de Investigación-----	15
7. Producción Científica-----	16-17
8. Formación y Ética de la Investigación-----	18-20

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	3 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

PRESENTACIÓN

En pleno siglo XXI es prioritario reconocer la importancia y la necesidad de desarrollar la capacidad para realizar investigaciones académicas de manera sólida (de relevancia y calidad) que es uno de los retos que enfrentan, en mayor o menor grado, las Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana.

La UCADE se propone la superación de sus limitaciones en el ámbito de la Investigación, para dar respuesta a los retos y problemas de la sociedad y del sistema de educación superior del país.

Con el fin de encauzar y organizar todos los esfuerzos de nuestra comunidad universitaria, se ha elaborado la presente Política de Investigación (que contiene el conjunto de principios, lineamientos y definiciones correspondientes al proceso de investigación científica).

Ofrece directrices precisas para el desarrollo de la Investigación (en todas sus múltiples facetas y formatos) aunado con la implementación de la innovación, el fomento de la trans-disciplinariedad y la capacidad de transferencia de resultados, orientada por valores éticos de honestidad intelectual, responsabilidad y compromiso social.

Profundizar en el desarrollo de las investigaciones científicas y académicas en la UCADE es fundamental, por otro lado, para el fomento y el aseguramiento de la Calidad Académica mediante la producción de nuevos conocimientos socialmente relevantes y la actualización permanente de su profesorado.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	4 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

Al anhelar ser una investigación de alta calidad, pretende y debe aportar respuestas a las necesidades del saber humano (integrando tanto su dimensión humana y religiosa) y de la sociedad, en el deseo de que sea más justa y fraterna (en la línea de la Carta Encíclica *Fratelli Tutti* del Santo Padre Francisco sobre la Fraternidad y la Amistad Social, del año 2020) y orientada al fomento de la protección del bien común (planteado en la Carta Encíclica *Laudatio Sí* del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común (24 de mayo de 2015)

Por último, la presente política se inscribe en el marco de los lineamientos y objetivos estratégicos, la misión, la visión y valores de la UCADE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	5 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

1-OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN:

La Política de Investigación de la UCADE pretende proporcionar un conjunto de directrices que conduzcan a la promoción, orientación y ejecución de las actividades de investigación, a nivel institucional.

Nuestra Política de Investigación persigue dos objetivos fundamentales:

1ª-Establecer el alcance y los límites de la práctica investigativa en la UCADE, integrando los principios éticos y espirituales, los valores científicos, los valores humanos, con el empleo de métodos y técnicas de investigación científica avalados internacionalmente.

2ª-Apoyar los procesos académicos, desde las aportaciones de la investigación, de forma especial de aquellas que apuntan a la formación de profesionales de las disciplinas académicas que son impartidas en nuestra universidad.

3ª-Dirigir y coordinar las acciones dirigidas a vincular la investigación y la innovación con la docencia en grado, postgrado y los programas de extensión.

4ª-Constituir una estructura de investigación que responda a las necesidades de nuevos conocimientos e innovaciones para el desarrollo del conocimiento científico de acuerdo los vigentes estándares de calidad.

5ª-Establecer los criterios para la formulación de las líneas de investigación de la UCADE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	6 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

2-ALCANCE DE LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN:

La presente política será de aplicación en todas las áreas de la institución (tanto a nivel de grado, como en el de posgrado y tanto en el área académica como en el área investigación, afín). Es aplicable a todas aquellas personas cuya vinculación con la UCADE sea contractual o esté formalizada a través de convenios o cartas de compromiso para el desarrollo de labores de investigación.

En el contexto de la sociedad del conocimiento y de la Era de la Ciencia y de la Tecnología, el mundo se enfoca más que nunca en la producción y aplicación de nuevos conocimientos para la solución de los problemas de la realidad.

Las políticas abarcan todas las necesidades e iniciativas de investigación, tecnología e innovación, en UCADE lo que incluye la investigación básica, la investigación aplicada, la tecnológica y la investigación formativa.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	7 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

3-MARCO LEGAL APLICABLE A LA POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA UCADE.

3.1) Constitución de la República Dominicana.

La Constitución establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiración” (art. 63).

En su acápite 7 recoge que: “el Estado debe velar por la calidad de la educación superior y financiará los centros y universidades públicas de conformidad con lo que establece la ley». Por otro lado, el acápite 9 señala que “el Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente». Asimismo, el Acápite 10 señala que «La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas».

Lo anterior es el punto inicial de referencia, a nivel legislativo, para entender la importancia y el alcance dado al desarrollo de la investigación y que se concreta (entre otros aspectos en la investigación universitaria).

3.2) Ley General de Educación, número 66-97.

En el artículo 8, la Ley General de Educación establece como competencia del Estado a nivel educativo:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	8 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

“Promover y fortalecer los programas de investigación científica, tecnológica y educativa en estrecha colaboración con las instituciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales”, además de “promover la investigación, conservación, difusión y ampliación del patrimonio histórico, natural y cultural del país”.

3.3) Ley de Educación Superior de la República Dominicana, número 139-01.

La ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología establece en el artículo 5 que “la Educación Superior es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano sostenible”. Por otro lado, en su artículo 26 recoge que “forman parte también del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología todas aquellas instituciones que se dedican a la investigación, orientadas a dotar al país de los conocimientos y las tecnologías requeridas para su desarrollo”. Además, en su artículo 89 establece que “se debe promover y financiar el desarrollo de la investigación que permita la generación creativa de conocimientos y la incorporación de los avances científicos y tecnológicos al quehacer productivo en beneficio del desarrollo económico y social a escala local, regional y nacional”.

3.4) Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, periodo 2014 a 2030:

En su numeral 6 se refiere a “la instalación de una cultura de evaluación en el sistema educativo dominicano». En tal línea, en el epígrafe 6.11 establece que se debe:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	9 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN	Versión	01	
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

“Garantizar la excelencia académica de la educación universitaria, fundamentada en las competencias a desarrollar por los programas ofrecidos, en la evaluación continua de la calidad de la enseñanza de los docentes y el desarrollo del conocimiento mediante labores de investigación, innovación, publicación, difusión, extensión, formación y educación continua.

3.5) Estatuto Orgánico de la Universidad Católica del Este (UCADE):

El Estatuto Orgánico de la UCADE en su artículo 5 se enuncia que “como Institución católica, animada por el espíritu cristiano y el respeto a la dignidad humana, promueve el desarrollo personal; respetando el bien común y la relación amigable con el medio ambiente, en la búsqueda del conocimiento, a través de la investigación y de los diversos servicios ofrecidos a la Comunidad local, nacional e internacional”. Más adelante, en el artículo 12 en lo que respecta a la misión de la UCADE se aclara que: “asume el cultivo de la Ciencia, el desarrollo de la Investigación y la Vinculación con el entorno social, en la formación de profesionales de nivel superior con alto nivel de calidad, fundamentada en los principios doctrinales de la Fe Católica. Además, en cuanto al profesorado en el artículo 19 se destaca su papel en el fomento de la investigación al indicar que: “son considerados profesores de la Universidad Católica del Este, todos los docentes que ofrecen sus servicios profesionales en las tareas de la enseñanza y/o la investigación que, desde una visión integral e interdisciplinar, colaboran en los objetivos comunes de la sólida formación de los estudiantes, la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la mejora continua de la calidad educativa y el desarrollo de proyectos de investigación, relevantes y pertinentes”. Para ir concluyendo, entre otras referencias de relevancia, en el artículo 61 se destaca que la UCADE: “asume con alto sentido de responsabilidad, una gestión institucional sometida a procesos de medición y evaluación continuas de su práctica cotidiana; para lograr su misión y fines institucionales, que respondan a los intereses de la sociedad, mediante la construcción del conocimiento y la investigación”.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	10 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

3.6) El Plan Estratégico Institucional (PEI 2022-2025).

Dentro del PEI, correspondiente al periodo 2022-2025, se han formulado y establecido varios ejes estratégicos. Entre ellos, el tercer eje estratégico se centra en el fortalecimiento de la Investigación. Tal y como se indica en dicho plan se pretende: “proporcionar un marco de actuación que sea referente para el desarrollo de investigación, la innovación y la gestión del conocimiento de los docentes y estudiantes involucrados en el quehacer científico a los fines de generar aportes y soluciones a los problemas de la sociedad (además de contribuir al desarrollo científico de las diversas áreas del conocimiento existentes en la UCADE)”.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	11 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

4-FUNDAMENTOS Y BASE CONCEPTUAL:

Actualmente, la Calidad de las Universidades y las IES (a nivel internacional) están íntimamente relacionadas con su capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicaciones para la solución de los problemas de la sociedad. En tal sentido, algunas de las más importantes clasificaciones académicas internacionales de universidades enfatizan la importancia tanto de la investigación como de la docencia.

El esfuerzo de investigación e innovación, en el ámbito de la educación, también está dirigido a establecer diálogo y la sinergia entre las comunidades académica y el tejido productivo a través de la investigación aplicada.

Para asegurar la generación de conocimientos y la transferencia de los mismos para la solución de los problemas sociales, científicos y académicos de las diversas disciplinas se hace indispensable el cumplimiento de dos requisitos básicos:

1º-Las investigaciones deben tener un alto rigor científico, amparados en el correcto uso de los métodos y técnicas de investigación.

2º-Divulgación de los estudios y presentación de los resultados, para beneficio de la comunidad académica nacional e internacional y la sociedad dominicana.

Por último, a continuación, se presentan una serie de términos y conceptos básicos que del quehacer investigativo:

1º-Comité Evaluador: Es el organismo creado por la Dirección de Investigaciones, para que evalúe los proyectos de investigación propuestos en la UCADE. Estará integrado por investigadores, con título académico de maestría o de doctorado y con acreditada trayectoria en el ámbito de la investigación, destacados por su producción científica. El Comité también evaluará la pertinencia de las nuevas líneas de investigación que puedan ser propuestas por los investigadores o por los grupos de investigación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	12 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

2°-Consejo Asesor. Estará integrado por investigadores de reconocido prestigio, que se integran de manera individual y altruista para brindar asesoría técnica especializada respecto de los procesos concernientes a la investigación.

3°-Estancia. Movilidad de corta duración para investigadores y/o estudiantes de término, para el desarrollo de aspectos particulares de su formación.

4°-Ética en la Investigación. Supone el cumplimiento escrupuloso de los principios de respeto a las personas, la justicia y la equidad.

5°-Gestión de Proyectos. Acciones dirigidas a la planificación, desarrollo y evaluación de un proyecto con un objetivo definido, en un período de tiempo determinado.

6°-Grupo de Investigación. Equipo de investigadores de la universidad y de otras instituciones (que pueden integrarse a los mismos) para desarrollar investigaciones en una temática o línea de investigación determinada compartiendo objetivos, intereses y recursos con esos fines.

7°-Semillero de Investigación. Grupo de alumnos que se integra en las labores y tareas de un grupo de Investigación, con el fin de aprender sobre los procesos de investigación y formarse para eventualmente continuar la carrera investigativa después de concluir sus carreras.

8°-Innovación. Diferentes propuestas que se consideran novedosas y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

9°-Investigación Básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin intención de otorgarles aplicación o utilización.

10°-Investigación Aplicada. Consiste en trabajos originales realizados para llegar a nuevos conocimientos, en todas las áreas del conocimiento, que están dirigidos hacia un objetivo específico práctico.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	13 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

11°-Investigador. Profesionales que se dedican a la creación de nuevos conocimientos, sobre la base de las investigaciones que desarrollan.

12°-Línea de investigación. Proporciona una dirección a la actividad investigativa del investigador y/o grupos de investigación, contribuyendo al desarrollo del conocimiento sobre la temática estudiada y permitiendo, a su vez, el desarrollo de futuras líneas de investigación independientes.

13°-Proyecto de investigación. Plan que sirve de guía al desarrollo de una investigación. Mediante este se presenta, de forma metódica y organizada, el proceso a seguir en la investigación. La propuesta de investigación debe tener la siguiente estructura general: Problema de investigación, revisión de la literatura, objetivo de la investigación, método, plan de trabajo, descripción, actividades, referencias y presupuesto.

14°-Proyecto de investigación original. Significa que es una propuesta que ha sido producida directamente por su autor o autores, sin hacer copia de otras propuestas.

15°-Proyecto de investigación inédito. Significa que el tema de investigación no ha sido publicado por el mismo autor y/o por otros autores.

16°-Publicaciones científicas. Todo el proceso de gestión, edición y publicación de producciones científicas derivadas de investigaciones.

17°-Reglamento de Investigación. Documento en el cual se establecen las disposiciones, normas y directrices a seguir por las diferentes instancias y actores en los procesos específicos y los relacionados con la investigación en la UCADE.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	14 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

5-GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:

5.1) Líneas de Investigación.

Para el establecimiento de líneas de investigación, en la UCADE, deberán tomarse en cuenta los siguientes criterios:

- 1º-Respetar el principio fundamental de la libertad de investigación.
- 2º-Tener en cuenta la realidad sociocultural de los contextos regional, nacional e internacional.
- 3º-Partir de la capacidad investigativa con que la que cuenta la universidad.
- 4º-Tener en cuenta la actuales tendencias de la comunidad científica en las diversas disciplinas y enfoques metodológicos.
- 5º-El fomento del carácter interdisciplinar de las investigaciones.
- 6º-Los grupos de investigación pueden sugerir líneas de investigación.

Las líneas de investigación serán revisadas y actualizadas cada cinco años. En la supresión, modificación e inclusión de nuevas líneas de investigación participarán el Consejo Asesor de Investigación y los grupos de investigación de la UCADE.

Las modificaciones y cambios en las líneas de investigación serán resultado del seguimiento continuado y la evaluación periódica de la capacidad, alcance y experiencia investigativa institucional.

5.2) Concurso Institucional de Investigación.

La Vice-rectoría Académica, a través de la Dirección de Investigación, organizará convocatorias internas de investigación dirigidas a docentes, administrativos, estudiantes, egresados e investigadores externos, con el propósito de estimular el desarrollo de investigaciones con alto rigor científico.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	15 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

5.3) Gestión de Proyectos de Investigación.

La gestión de los Proyectos de Investigación de la UCADE se regirá por normas que se enumeran, a continuación:

1º-El Reglamento de Investigación regulará las convocatorias de investigación.

2º-La universidad brindará apoyo económico a los proyectos de investigación aprobados por el Consejo Asesor de Investigación, en el marco de las convocatorias internas de investigación.

3º-La Dirección de Investigación identificará e invitará a expertos, puntualmente, para la evaluación de los proyectos recibidos.

4º-Se evaluarán propuestas de proyectos de investigación que se reciban bajo dos modalidades: Bajo las convocatorias internas abiertas y por requerimiento de las autoridades universitarias.

5º-En la selección tendrán prioridad los proyectos originales, que desarrollen temáticas innovadoras y apunten a temas definidos dentro de las estrategias y líneas investigativas de la UCADE.

6º-El Reglamento de Investigación de la UCADE podrá establecer normas específicas sobre incentivos y distribución del tiempo (carga académica y carga de gestión) para el fomento de la ejecución de tareas investigativas por parte del personal implicado.

5.4) Concursos Externos de Investigación:

Desde la UCADE se animará e incentivará a sus investigadores a que participen en convocatorias externas, a través de los Grupos de Investigación, organizadas por diversos organismos públicos y privados (a nivel nacional e internacional).

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	16 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

6-NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

6.1) Propuesta de Proyectos de Investigación:

Deberán ser presentados por un investigador principal, e incluirá a investigadores asociados, asesores y jóvenes investigadores. Dichos investigadores deberán estar asociados a un grupo de investigación debidamente aprobado por la Dirección de Investigaciones.

Las modalidades de participantes en los Proyectos de Investigación responderán a las siguientes categorías:

1º-Investigador Principal. Tiene a su cargo la planificación, coordinación, dirección y desarrollo de un determinado proyecto. Debe informar sobre los estados de avance, de cuenta y financieros del proyecto, presentar el informe final, gestionar la publicación y responder a las consultas que le formule la Dirección de Investigación.

2º-Investigador asociado. Es un miembro del grupo de investigación que colabora en los proyectos de investigación. Participa en la planeación, ejecución, análisis de información, redacción de documentos, informes y publicaciones.

3º-Joven investigador. Estudiante de grado o postgrado y/o egresado que realice actividades complementarias de los procesos de investigación.

6.2) Grupos de Investigación:

Es el núcleo profesional principal a través del cual se desarrolla la investigación académica en la UCADE. Su naturaleza y funciones están descritas en el correspondiente Reglamento de Grupos de Investigación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	17 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

La concepción de la investigación permite que los grupos de investigación encaminen sus esfuerzos y acciones en beneficio de la cultura investigativa de la institución.

La universidad, a través de diferentes programas y proyectos, apoyará las actividades de los grupos y semilleros de investigación, para su fortalecimiento y desarrollo en el tiempo.

7-LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA:

7.1) Organización de los resultados de las investigaciones.

La Dirección de Investigaciones elaborará las correspondientes bases de datos con los resultados de las investigaciones desarrolladas en la UCADE (atendiendo a su procedencia, área de interés, línea de investigación, investigadores participantes y otros elementos de relevancia, para su socialización).

Se reconocen los mejores resultados obtenidos en investigaciones en la UCADE, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Investigaciones.

Las publicaciones serán clasificadas en categorías, atendiendo a criterios de prestigio, indexación e impacto de los medios de difusión y divulgación.

7.2) Difusión y divulgación de los resultados de las investigaciones.

Para asegurar el alcance de la presente política y velar por los intereses profesionales de los investigadores, así como la importancia de la difusión en el entorno social de los resultados de las investigaciones desarrolladas, se promoverá la divulgación de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por personal de la UCADE en publicaciones enmarcadas en las siguientes modalidades:

1º-La difusión de los resultados de las investigaciones en revistas científicas y Congresos Científicos y Eventos Académicos, que conlleve lenguaje técnico especializado.

2º-La difusión de los resultados de las investigaciones dirigida a profesionales investigadores interesados en temas relacionados con las Ciencias Sociales.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	18 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

3º-La divulgación de los resultados de investigaciones dirigida a la comunidad educativa y las personas responsables del desarrollo de políticas públicas, a través de un lenguaje sencillo y accesible.

4º-La organización de eventos académicos (de carácter nacional e internacional) para la socialización y reflexión sobre los resultados de las investigaciones.

5º-El acceso a los resultados de investigaciones a través de diversos medios y cauces para su empleo en beneficio de la comunidad académica regional, nacional e internacional.

6º-La creación de un Repositorio Institucional para el acopio y la difusión de los resultados de las investigaciones y proyectos de investigaciones desarrollados en la UCADE.

7.3) Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor.

Los trabajos de investigación deberán dar estricto cumplimiento de las normas internacionales y nacionales de los Derechos de Autor.

Los proyectos de investigación respetarán la propiedad intelectual de todos los participantes, desde su concepción. En tal sentido, deben hacer referencia a todo contenido (total o parcial) que sea propio de otro autor o autores.

La UCADE garantiza los Derechos de Autor a los investigadores de los proyectos aprobados.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	19 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

8-FORMACIÓN Y ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.

8.1) Formación en Investigación:

Uno de los pilares de la investigación es la formación, el desarrollo académico de los docentes así como la formación y la introducción en la carrera investigativa de los estudiantes. Para tales fines se incentivará la participación de los docentes, administrativos, estudiantes de grado, de postgrado y egresados, en los programas de formación en investigación que se diseñen y se lleven a cabo.

8.2) Principios éticos de la actividad investigativa:

La actividad investigativa, desarrollada en la UCADE, se regirá por los siguientes principios éticos que se enumeran:

1º-Respeto y protección de la persona. En toda investigación se debe respetar la dignidad, identidad, diversidad y libertad de las personas involucradas, así como el derecho a la información, la autodeterminación y la confidencialidad de las mismas.

2º-Consentimiento informado y protección de datos. En toda investigación se debe contar con la manifestación de voluntad informada, libre e inequívoca (en formato escrito) a que tienen derecho las personas que participan como sujeto de investigación, o que son titulares de los datos que constituyen información, para los fines establecidos en los proyectos de investigación.

3º-Bienestar e integridad. Se debe asegurar el bienestar e integridad de las personas que participan en las investigaciones. Por eso, durante el desarrollo de estas investigaciones no se les causará daño físico ni psicológico, como tampoco se atentará contra la reputación personal.

4º-Protección al Medio Ambiente. Toda investigación debe evitar acciones dañinas para la naturaleza y la biodiversidad. Se debe respetar a todas y cada una de las especies vivas, así como a la diversidad genética.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ESTE	Página	20 de 20	
	Fecha	29-09-2022	
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN		Versión	01
Responsable	Dirección de Investigaciones	Código	I.PP.01

5°-Responsabilidad. Los miembros de la UCADE que participen en investigaciones deberán actuar con responsabilidad en relación con la pertinencia, alcances y repercusiones de la investigación a nivel individual, institucional y social.

6°-Veracidad. Los investigadores deben garantizar la veracidad en todas las etapas de la investigación, apoyados en los métodos científicos.